

ПАФОС «СВОБОДИ» І «БЕЗПЕКИ» У РОМАНІ ЕНТОНІ БЕРДЖЕСА «МЕХАНІЧНИЙ АПЕЛЬСИН»

Гончаров М. С. (Харків, Україна).

<https://orcid.org/0009-0001-5495-0015>

Abstract

The article examines the theme of freedom and safety embodied in Anthony Burgess's novel *Clockwork Orange*. The author examines the ideas underlying these concepts and how they are reflected in the actions and speech of the protagonist, as well as in the society described in the novel.

The first part of the article analyzes the pathos of “freedom” in *Clockwork Orange*. We are investigating how the protagonist, Alex, strives for complete freedom from all constraints, and how he uses violence to achieve this freedom. We also interpret how the ideas of freedom are reflected in the language of the protagonist and in the society, to which he belongs. Attention is drawn to the words and expressions used in the novel to describe the desire for freedom and the consequences that desire may have for the hero and his environment.

The second part of the article analyzes the pathos of “safety” in the novel *Clockwork Orange*. Attention is drawn to how society in the novel creates restrictions and ensures the safety of its citizens through forced rehabilitation and control over the behavior of the characters.

Key words: pathos, freedom, safety, opposition, state control, deviant behavior.

Роман «Механічний апельсин» (1962 Ентоні Берджеса (1917–1993) є складним і багатогранним твором, що ставить багато питань про безпеку та свободу в суспільстві в цілому. Роман є глибоким філософським роздумом про «свободу» та «безпеку», а також про моральні аспекти насильства, індивідуальної та колективної відповідальності.

У першій половині твору автор розповідає про групу підлітків, які займаються насильством, наркотиками та іншими негативними явищами. Головний герой, Алекс, є лідером цієї групи, і він демонструє безжалісну насильницьку поведінку. Ентоні Берджес через ці дії розглядає різні аспекти свободи, включаючи свободу вибору, свободу дій та відповідальності за них, а також обмеження свободи державою.

Алекс Делардж переконаний в тому, що свобода – це основна складова людської гідності. Він бажає насолоджуватися своєю свободою та вільним життям, проте через свої злочинні дії він стикається з наслідками. *«Чи не краще бути злочинцем, який вільно дихає, ніж душок беззахисного раба?»* (Berdzhes, 1962, р. 205) – ці слова головного героя підтвержує його мотивацію скоювати злочини, аби бути «вільним» від відповідальності перед суспільством.

З одного боку, можна сказати, що безпека суспільства потребує, щоб такі люди були позбавлені свободи діяти, оскільки вони становлять загрозу для інших. З іншого боку, це порушує питання про те, якою мірою суспільство має право втручатися в життя і свободу людей.

«Я хотів насолоджуватися своєю волею та вільним життям, але замість цього я став лялькою держави» (Berdzhes, 1962, р. 302); *«Найбільша свобода – це бути самим собою»* (Berdzhes, 1962, р. 323), – ці цитати відображають прагнення Алекса свободи та вибору, які він сприймає як найважливіші речі та цінності в його житті. Він вважає, що свобода вибору – це основна складова людської гідності, і він не готовий жертвувати нею заради безпеки. Проте, через свої вчинки він стикається зі складнощами, які змушують його переосмислити свої погляди на свободу та відповідальність.

Також у романі є приклади обмеження свободи слова. Наприклад, група злочинців, до якої входить Алекс, використовує мову на зразок жаргону, що може бути незрозумілою для інших людей. Це може сприйматися як порушення свободи слова, але для суспільства це може бути засобом контролю за злочинністю та безпекою.

Друга частина твору стосується реабілітації Алекса. Через експериментальну процедуру, він стає неспроможним до девіантної поведінки, його свобода вибору та самовираження сильно обмежені. Це породжує питання про те, наскільки етично і правильно використовувати наукові методи для контролю над поведінкою людей.

У цій частині роману Ентоні Берджес також досліджує тему свободи з боку держави та її вплив на життя людей. Описується уряд, який використовує насильство та обмеження, щоб змусити людей підпорядковуватися. Е. Берджес ставить під сумнів ефективність тоталітарного правління. У романі він показує, як уряд використовує насильство та психологічний тиск, щоб контролювати поведінку своїх громадян (MacKay, 1981, p. 19). Насильство виявляється в поліції, яка на кожному кроці переслідує головного героя Алекса, а психологічний тиск проявляється в системі реабілітації, до якої потрапляє герой.

«Для вільної людини – вибір. Але якщо вам не дають вибирати, тоді ви не вільні», – Е. Берджес підкреслює важливість свободи вибору для розвитку індивіда та суспільства.

Проте автор також відображає важливість державного контролю для забезпечення безпеки та порядку в суспільстві. У романі Алекс, який вчиняє жорстокі злочини, не може бути залишений безкарним, і уряд повинен забезпечити безпеку громадян. Це можливо за допомогою системи в'язниць та реабілітації, які мають на меті позбавити злочинців можливості продовжувати злочинну діяльність.

Отже, пафос «свободи» в романі виражається через головного героя, Алекса, який надто зосереджений на своїй власній свободі від обмежень та норм суспільства. Він живе відповідно до своїх власних бажань та нехтує іншими, які йому заважають. Проте, коли він потрапляє у в'язницю та стає жертвою системи, яку він не визнає, він починає розуміти, що свобода має бути збалансована зі здатністю жити в громаді та дотримуватись правил.

Третя частина твору пов'язана з тим, що Алекс стикається з насильством, яке раніше сам здійснював. Це можна розглядати як питання безпеки суспільства

та того, чи може людина змінитися настільки, щоб бути безпечною для інших. Також це породжує питання про те, наскільки суспільство має бути відкрите до змін у поведінці людей та до можливості реабілітації.

«Механічний апельсин» Ентоні Берджеса ставить перед читачем безліч питань про безпеку та свободу в суспільстві. Автор наголошує на тому, що безпека і свобода взаємопов'язані та часто протистоять одна одній. З одного боку, суспільство потребує безпеки, і для цього можуть бути введені обмеження свободи людей. З іншого боку, свобода є важливою складовою життя кожної людини, і її обмеження може бути дуже шкідливим.

Автор показує, що ідеї свободи та безпеки не можуть існувати одна без одної, адже занадто багато свободи може призвести до насильства та хаосу, а занадто багато безпеки може призвести до тиранії та обмеження свободи.

Пафос «безпеки» представлений у романі через владу та поліцію, які домагаються безпеки суспільства шляхом обмеження свободи та вживання насильства. Вони намагаються контролювати та маніпулювати громадою, застосовуючи техніки управління поведінкою. Алекс стає жертвою цих технік, коли він піддається експериментам на зниження агресії, які перетворюють його на беззахисну жертву.

У романі «Механічний апельсин» Ентоні Берджес відтворює пафос «безпеки» у суспільстві, де люди прагнуть захистити себе від насильства та злочинності. Ось кілька аспектів пафосу «безпеки», які можна виокремити у творі:

1) Насильство як загроза для безпеки: у романі показано, що насильство та злочинність загрожують безпеці суспільства. Протагоніст Алекс та його друзі займаються насильством та крадіжками, що спричиняє страх у громаді та призводить до бажання підвищити рівень безпеки.

2) Методи забезпечення безпеки: у творі показано, що суспільство використовує різні методи для забезпечення безпеки. Наприклад, у відділах поліції та в'язницях використовуються новітні технології, щоб запобігти злочинності (Stoddart, 2015, p. 24).

3) Безпека як пріоритет: у творі багато уваги приділяється безпеці як головному пріоритету суспільства. Наприклад, на початку книги вказується, що «безпека дорожча за будь-що інше» і «безпека від злочинців стала головним пріоритетом».

4) Критика підходу до безпеки: у романі показано, що підхід до безпеки, яка базується на насильстві та контролі, може мати негативні наслідки. Алекса піддають «лікуванню», щоб він відмовився від насильства, але це призводить до його повного зневірення.

Питання, які поставлені в «Механічному апельсині», мають важливе значення для сучасного суспільства, яке все ще шукає баланс між безпекою та свободою. Роман нагадує нам про те, що це не просте завдання, а проблема, що потребує ретельного вивчення та обговорення.

Крім того, у творі «Механічний апельсин» автор показує, як молоді люди можуть бути приведені до злочинної поведінки під впливом навколишнього середовища та своїх ровесників. Е. Берджес підкреслює важливість виховання та соціальної підтримки для запобігання злочинної поведінки. У романі також відображено проблему влади та її місця у суспільстві. Влада прагне контролювати поведінку людей, вводить обмеження та насильство, щоб забезпечити безпеку суспільства. Однак, як показує автор, такий підхід може бути надмірним та небезпечним для свободи людей.

У цілому «Механічний апельсин» є важливим твором, який ставить актуальні питання про безпеку та свободу в світі. Це допомагає читачам усвідомити складність відносин між цими поняттями та необхідність їхнього балансу. Твір нагадує про необхідність шукати компромісні рішення та забезпечувати підтримку та виховання молоді, щоб забезпечити безпеку та свободу у нашому суспільстві.

REFERENCES

Berdzhes E. Mekhanichnyj apel'syn (2003); [per. zanh. O. Butsenko]. L'viv: Kal'variia.

Kryvoruchko S. (2023). Blood and Power / Person and State: Mykola Khvylovyi “Blue November” *Balkanistic Forum*. (1); Issue No. 22/3. P. 28–44.
<https://www.cceol.com/search/journal-detail?id=1069>

Kryvoruchko S.K., Rychkova L.V., Karpenko O.P. (2021). Napriamy literatury druhoi polovyny KhKh stolittia: «robotnychyj roman», minimalizm, «nova khvyliia». *Filolohichni traktaty*. Tom 13, № 1': Lebed. P. 44–49.
<https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86345>

Stoddart T. (2015) “Anthony Burgess and the Ethics of A Clockwork Orange”. *Journal of Modern Literature*, vol. 38, no. 2, P. 24-41.

MacKay M. (1981) “A Clockwork Orange: The Intersection of Art and Ideology”. *Journal of Aesthetics & Art Criticism*, vol. 40, no. 1, P. 19–31.